

ISBN : 978-9-790-28728-0

PROSIDING

SEMNASTIKA 2015

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika

**“Nilai-nilai Matematika Sebagai Warisan Budaya
dalam Menopang Kemajuan Teknologi dan Karakter Bangsa”**

Sabtu, 25 April 2015
Universitas Negeri Surabaya
Surabaya, Jawa Timur

PROSIDING

SEMNASTIKA 2015

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika

Nilai-nilai Matematika Sebagai Warisan Budaya
dalam Menopang Kemajuan Teknologi dan Karakter Bangsa

Keynote Speaker:

1. dr. H. A. A. van Eerde (Universiteit Utrecht)
2. drs. F. H. J. van Galen (Universiteit Utrecht)
3. Dr. Eng. Anto Satriyo Nugroho, M. Eng. (BPPT)

Sabtu, 25 April 2015

Jurusan Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Surabaya

PENYUNTING

Muhammad Jakfar
Shofan Fiangga

PENATALETAK

Yuliani Puji Astuti
Dimas Avian Maulana

PENELAAH

Siti Maghfirotn Amin
Mega Teguh Budiarto
I Ketut Budayasa
Dwi Juniati
Abadi
Raden Sulaiman
Yusuf Fuad
Agung Lukito
Tatag Yuli Eko Siswono
Siti Khabibah
Pradnyo Wijayanti
Elly Matul Imah
Rooselyna Ekawati

PERANCANG SAMPUL

Dimas Avian Maulana

Cetakan Pertama
Edisi kedua
Mei 2015

Bekerjasama dengan
Unesa University Press

ISBN : 978-9-790-28728-0

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, proseding Semnastika 2015 dengan tema “Nilai-Nilai Matematika Sebagai Warisan Budaya dalam Menopang Kemajuan Teknologi dan Karakter Bangsa” dapat terselesaikan. Tema seminar didasarkan pada kenyataan akan peran matematika yang membangun budaya manusia. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Prof. Slamet Dajono pada tahun 1987 bahwa matematika sebagai jembatan antara “dua budaya”-humanistik dan saintifik.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Rektor Unesa, Dekan FMIPA Unesa, Ketua Jurusan Matematika, Panitia Semnastika, Tim reviewer, Dosen dan Mahasiswa yang terlibat dan mendukung semnastika 2015. Terima kasih juga disampaikan kepada para sponsor yang mendukung seminar ini seperti IndoMS, Momentum, Bank Jatim, PT. Telkom Indonesia, Zifatama, EDI (Elektronik Data Indonesia) dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan. Semoga keberkahan dan ridho Allah Swt memberikan manfaat bagi kemajuan matematika dan pendidikan matematika.

Surabaya, 25 April 2015.
Ketua Pelaksana,

Dr. Tatag Yuli Eko Siswono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

KEYNOTE PAPER

DESIGN RESEARCH: WHAT PROSPECTIVE TEACHERS CAN LEARN FROM IT.....	A
Henriette (Dolly) van Eerde	A
DESIGNING FOR REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION; LEARNING ABOUT GRAPHS AS AN EXAMPLE	D
Frans van Galen.....	D
EKSTRAKSI KARAKTERISTIK INDIVIDU UNTUK PENGENALAN IDENTITAS MEMAKAI BIOMETRICS	M
Anto Satriyo Nugroho	M

MAKALAH MATEMATIKA

PERANCANGAN SISTEM <i>TRACKING</i> DAN <i>DISTURBANCE REJECTION</i> BERBASIS <i>NEURAL NETWORKS</i> PADA <i>AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE (AUV)</i>	1
Abdul Muis Prasetya ¹ , Trihastuti Agustinah ² , Joko Susila ³ dan Rusdhianto Effendie A.K. ⁴	1
KONSTRUKSI PERSAMAAN BANGUN RUANG HASIL KOMBINASI KURVA BENTUK-TELUR HÜGELSCHAFFER DENGAN ELLIPS, PARABOLA DAN HIPERBOLA.....	12
Ahmat Rif'an Maulana ¹ , Mahmud Yunus ² , Dwi Ratna Sulistyanyigrum ³	12
IMPLEMENTASI PENGOLAHAN CITRA DAN <i>FUZZY LOGIC</i> UNTUK MENENTUKAN <i>SETTING POINT</i> SUHU OVEN SELAMA PROSES PEMANGGANGAN ROTI.....	23
Ali Rizal Chaidir [*] , Muhammad Rivai ²	23
<i>WAYPOINT TRACKING CONTROL</i> PADA <i>QUADROTOR</i> MENGGUNAKAN <i>INTEGRAL SLIDING MODE</i> DENGAN <i>SPEED CONTROL</i> 33	
Anisa Ulya Darajat, Swadexi Istiqphara.....	33
PREDIKSI KEBUTUHAN LISTRIK DI JAWA TIMUR DENGAN METODE ARIMA <i>DOUBLE SEASONAL</i> DAN ANFIS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.....	43
Anita Trias Anggareni ¹ dan Suhartono ²	43
PENGENALAN EKSPRESI WAJAH MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN <i>KOHONEN SELF ORGANIZING MAP (K-SOM)</i> 51	
Bagus Hardiansyah ¹ , M. Isa Irawan ² , Dwi Ratna Sulistyanyigrum ³	51
BILANGAN DOMINASI PADA GRAF HASIL OPERASI COMB LINTASAN DENGAN LINTASAN, SIKEL, DAN BINTANG	58
Darmaji ¹ , Reni Umilasar ²	58
BENTUK-BENTUK IDEAL PADA SEMIRING	68
$D_n \times \mathbb{Z} +, \oplus, \odot$	68

Dian Winda Setyawati ¹ , Soleha ²	68
PEMODELAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN <i>SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION (SUR)</i> SPASIAL	73
Dibyو Adi Wibowo ¹ , Setiawan ² , Vita Ratnasari ³	73
PEMBENTUKAN GEOMETRI FRACTAL DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM LINDENMAYER	78
Dwi Juniati, Ketut Budayasa.....	78
PREDIKSI HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN <i>ARTIFICIAL NEURAL NETWORK</i>	89
Edwin Riksakomara	89
ANALISIS SISTEM DINAMIK MODEL EPIDEMI TIPE <i>SITRS</i> ANTAR DUA WILAYAH	95
Eko Alan Kusumayadi S.P.L ¹ , Hariyanto ² , Mardlijah ³	95
IDENTIFIKASI GAS CAMPURAN MENGGUNAKAN KOLOM PARTISI DAN SENSOR <i>QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE</i>..	107
Eva Inayah Agustin ¹ , Muhammad Rivai ² , Achmad Arifin ³	107
PEMODELAN KASUS PNEUMONIA (RADANG PARU) BALITA DI KOTA SURABAYA MENGGUNAKAN METODE <i>GENERALIZED POISSON REGRESSION</i> DAN <i>NEGATIVE BINOMIAL REGRESSION</i>	115
Fitria Nur Maghfiroh ¹ , Puhadi ² , I Nyoman Latra ³	115
STABILITAS MODEL PERTUMBUHAN ALGA	138
Hajar ¹ , Mardijah ²	138
ESTIMASI DATA HILANG PADA RANCANGAN PERCOBAAN	145
Hery Tri Sutanto.....	145
MEMBANGKITKAN SAMPEL ACAK DENGAN MATLAB METODE <i>LINIER CONGRUENT METHOD (LCM)</i> UNTUK ANALISIS LINTAS SIFAT PERTUMBUHAN DAN DAYA HASIL BEBERAPA GENOTIPE KACANG HIJAU (<i>Vigna radiata (L.)</i>)	155
Hidayat Bambang Setyawan, Setiyono, Aris Nila Anggraini.....	155
KAJIAN KELENGKUNGAN DAN TORSI KURVA PARAMETER DALAM RUANG	166
Iis Herisman, Komar Baihaqi	166
<i>GEOGRAPHICALLY WEIGHTED LASSO</i> DAN <i>PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS</i> UNTUK MENGATASI MULTIKOLINIERITAS DATA SPASIAL STUDI KASUS: PERUMAHAN PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN.....	171
Ike Fitriyaningsih ¹ , Sutikno ²	171
APLIKASI <i>FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS)</i> DENGAN METODE MAMDANI UNTUK MEMPREDIKSI PENGEMBALIAN FORMULIR CALON PESERTA DIDIK BARU	182
Imamatul Ummah ¹ , Mohammad Isa Irawan ²	182
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN DAN LOYALITAS PENGUNJUNG WISATA BAHARI LAMONGAN (WBL)	190
Indry Arifani ¹ dan Destri Susilaningrum ²	190
MODEL EPIDEMIK INFLUENZA DENGAN MUTASI VIRUS AKIBAT VAKSINASI DAN PENGOBATAN.....	198
Irfan Umaternate ¹ , Basuki Widodo ² , Mardlijah ³	198

PEMODELAN HARGA SAHAM NEGARA ASEAN MENGGUNAKAN <i>VECTOR AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE</i> (VARMA)	207
Isma Muthahharah ¹ , Agus Suharsono ²	207
IMPLEMENTASI SENSOR <i>DRAG FORCE FLOW</i> DAN TEKAPAN UNTUK MEMPREDIKSI POSISI KEBOCORAN PIPA DENGAN METODE <i>NEGATIVE PRESSURE WAVE</i>.....	217
Kemahyanto Exaudi ¹ , Muhammad Rivai ² , Djoko Purwanto ³	217
DESAIN SISTEM KENDALI <i>AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE</i> MENGGUNAKAN METODE <i>PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE</i> (PID).....	229
Kresna Oktafianto ¹ , Mardlijah ² , dan Hendro Nurhadi ³	229
PENGUJIAN HIPOTESIS MODEL SPLINE TRUNCATED DALAM REGRESI NONPARAMETRIK MULTIVARIABEL.....	239
Luh Putu Safitri Pratiwi ¹ , I Nyoman Budiantara ² , Wahyu Wibowo ³	239
EKSISTENSI KONTROL DAN KETUNGGALAN SISTEM OPTIMAL PADA MODEL EPIDEMI <i>SEIT</i>	249
M. Ivan Ariful Fathoni ¹ , Mardlijah ² , Hariyanto ³	249
PENGEMBANGAN MODEL SISTEM DINAMIK UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN ENERGI LISTRIK (STUDI KASUS: PLN PAMEKASAN)	259
Mochamad Ari Saptari ¹ , Erma Suryani ²	259
ESTIMASI <i>GENERALIZED METHOD OF MOMENT</i> (GMM) PADA MODEL <i>CONFIRMATORY FAKTOR ANALISIS</i> (CFA)	268
Mohammad Sobirin ¹ , Bambang Widjanarko Otok ² , Vita Ratnasari ³	268
ESTIMASI REGRESI NONPARAMETRIK <i>B-SPLINE</i> DENGAN METODE <i>ORDINARY LEAST SQUARE</i>	275
Muh Rusmayadi ¹ , Wahyu Wibowo ² , Agus Suharsono ³	275
<i>SUPPORT VECTOR MACHINE</i> UNTUK <i>IMAGE RETRIEVAL</i>.....	279
Muhammad Athoillah ¹ , M. Isa Irawan ² dan Elly Matul Imah ³	279
ANALISIS KESTABILAN GERAK LONGITUDINAL PESAWAT TERBANG.....	288
Muhammad Fauzi, Yusuf Fuad.	288
HASIL KALI DALAM BERBOBOT PADA RUANG <i>LpX</i>	298
Muhammad Jakfar ¹ , Hendra Gunawan ² , Mochammad Idris ³	298
ANALISIS KESTABILAN PADA MODEL PENYEBARAN PENYAKIT MAKROPARASITIS	305
M. Setijo Winarko	305
ANALISIS KESTABILAN PADA MODEL PERTUMBUHAN MIKROALGA DALAM BIOREAKTOR <i>FED-BATCH</i>.....	312
Nailul Izzati ¹ , Mardlijah ²	312
KONTROL OPTIMAL SISTEM <i>WAVE ENERGY CONVERTER</i> (WEC) SECARA NONLINEAR DENGAN PENGARUH PARAMETER TUNING	319
Nalsa Cintya Resti ¹ , Mardlijah ²	319
ANALISIS DINAMIK PRODUKSI LIPID NETRAL PADA PERTUMBUHAN MIKROALGA DENGAN KETERBATASAN NUTRISI	327
Nasria Nacong ¹ , Mardlijah ²	327

PEMODELAN WAKTU RESPON BERDASARKAN DISTRIBUSI LOGNORMAL	335
Noer Hidayah.....	335
PEMODELAN VOLATILITAS MENGGUNAKAN METODE <i>CONSTANT CONDITIONAL CORRELATION</i> MGARCH PADA PASAR MODAL INDONESIA	344
Noor Amelia ¹ , Endah Rokhmat ² , Suhartono ³	344
ESTIMASI MODEL REGRESI SEMIPARAMETRIK MENGGUNAKAN METODE <i>PENALIZED LEAST SQUARE</i>	353
Nur Salam ¹ , Dewi Sri Susanti ² dan Parida ³	353
<i>EXPONENTIAL SMOOTHING</i> DENGAN PENDEKATAN <i>STATE SPACE</i> UNTUK PERAMALAN DATA INFLASI (Studi Kasus Inflasi Kota Banda Aceh dan Inflasi Nasional)	364
Nurhariyadi ¹ , Agus Suharsono ² , Suhartono ²	364
APLIKASI METODE <i>POWER SPECTRUM</i> PADA PEMBUATAN SISTEM PENGONVERSI SUARA UCAPAN MENJADI TEKS	375
Nurul Hidayat ¹ , Yoga Arifianto ²	375
PENDUGAAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN PAMEKASAN MENGGUNAKAN <i>SMALL AREA ESTIMATION</i> DENGAN PENDEKATAN <i>HIERARCHICAL BAYES</i>	383
Putu Gita Suari Miranti ¹ , Agnes Tuti Rumiat ² , Vita Ratnasari ³	383
PENGELOMPOKAN KECAMATAN DI KOTA SURABAYA SEBAGAI UPAYA <i>MONITORING</i> PERSEBARAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL PASCA PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY	394
Ratu Sawitri Rizqi Putri ¹ , Destri Susilaningrum ²	394
IMPLEMENTASI KENDALI LOGIKA <i>FUZZY</i> UNTUK MENGONTROL PERGERAKAN <i>OLFACTORY MOBILE ROBOT</i> DALAM MENGIKUTI DINDING OBYEK	401
Rendyansyah ¹ , Muhammad Rivai ² , Djoko Purwanto ³	401
PENDEKATAN <i>FRACTIONALLY INTEGRATED SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (FI-STAR)</i> UNTUK DATA INFLASI	413
Rini Tri Hadiyati ¹ , Irhamah ² , Heri Kuswanto ³	413
PENAKSIRAN PARAMETER BIVARIATE ZERO-INFLATED POISSON REGRESSION (BZIPR)	422
Riska Lita Umami ¹ , Purhadi ² , I Nyoman Latra ³	422
IMPLEMENTASI METODE <i>FUZZY</i> PADA KONTROL SUHU OVEN DALAM PROSES PEMANGGAN KUE.....	431
Rizki Dwi Irianti ¹ , Muhammad Rivai ² , Djoko Purwanto ³	431
TRANSFORMASI WAVELET KONTINU PADA RUANG $L_p(\mathbb{R}^n)$ DENGAN FAKTOR DILASI VEKTOR	441
Rizky Darmawan ¹ , Mahmud Yunus ²	441
APLIKASI METODE “<i>AUTOMATIC CLUSTERING FUZZY LOGICAL RELATIONSHIPS</i>” DENGAN MATLAB	447
Robert Kurniawan	447
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI TENAGA KERJA PEREMPUAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 DENGAN <i>BINARY LOGISTIC REGRESSION</i>	456
Achmad Fauzi Bagus Firmansyah ¹ , Robert Kurniawan ^{2*)}	456
ESTIMASI KURVA REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED MULTIRESPON.....	464
Rosalina Salhuteru ¹ , I Nyoman Budiantara ² , Ismaini Zain ²	464

JUMLAH IDEAL FUZZY DARI NEAR-RING	473
Saman Abdurrahman.....	473
ESTIMASI PARAMETER REGRESI LOGISTIK ORDINAL DENGAN EFEK INTERAKSI	480
Sanlly J Latupeirissa ¹ dan Vita Ratnasari ²	480
KAJIAN KARAKTERISTIK SOLUSI VARIAN TRAVELING SALESMAN PROBLEM (TSP) DAN APLIKASINYA.....	490
Sapti Wahyuningsih ¹ , Darmawan Satyananda ² , Dahliatul Hasanah ³	490
ESTIMASI PARAMETER SPASIAL DURBIN MODEL DENGAN PENDEKATAN BAYESIAN	499
Siti Soraya ¹ , Setiawan ² , Santi Puteri Rahayu ²	499
ANALISIS KEDALAMAN KAPAL SELAM DENGAN KONTROL DERIVATIF-PROPORSIONAL	506
Sivi Almanaf Ali Shahab ¹ , Yusuf Fuad ²	506
KAJIAN SIFAT-SIFAT GRAF PEMBAGI-NOL DARI RING KOMUTATIF DENGAN ELEMEN SATUAN	517
Soleha ¹ , Dian W. Setyowati ² , Satrio A. W. ³	517
PENERAPAN MODEL REGRESI MULTILEVEL LOGISTIK UNTUK MENGAJI PENGARUH KEMATIAN ANAK DAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP FERTILITAS DI PULAU JAWA TAHUN 2012.....	527
Sugiarto, SST., MM.....	527
ANALISIS JALUR PENGARUH LINGKUNGAN, KOMPENSASI, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN CALON PEGAWAI 539	
Sugiarto, SST., MM.....	539
ANALISIS MODEL PREDATOR –PREY UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS HASIL TANAM PADI.....	550
Suzyanna	550
TRAJECTORY TRACKING CONTROL PADA QUADROTOR MENGGUNAKAN KONTROL BACKSTEPPING BERBASIS PI.....	566
Swadexi Istiqphara, Trihastuti Agustinah, Ali Fatoni	566
PERBANDINGAN UJI TANDA (SIGN) DAN UJI WILCOXON DITINJAU DARI P-VALUE	577
Tanti Nawangsari	577
PERANCANGAN KONTROLER FUZZY PREDIKTIF UNTUK TRACKING KETINGGIAN AKTUAL PADA UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE) 583	
Thorikul Huda	583
STRUKTUR HIRARKIS JALUR KERETA API SDT MENGGUNAKAN PETRI NET DAN ALJABAR MAX-PLUS	592
Tri Utomo ¹ , Subiono ²	592
PREDIKSI BINDING SITE PROTEIN-LIGAN MENGGUNAKAN EXTREME LEARNING MACHINE (ELM)	602
Umi Mahdiyah ¹ , M. Isa Irawan ² , Elly Matul Imah ³	602
PEMODELAN JUMLAH KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KOTA SURABAYA MENGGUNAKAN METODE POISSON REGRESSION DAN NEGATIVE BINOMIAL REGRESSION	609
Urifah Hidayanti ¹ , Purhadi ² , I Nyoman Latra ³	609
PENAKSIRAN PARAMETER MODEL GEOGRAPHICALLY WEIGHTED MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION	621

Vita Fibriyani ¹ , I Nyoman Latra ² , Purhad ³	621
MODEL INVENTORI PRODUKSI KONTINU DENGAN MEMPERHATIKAN KERUSAKAN PRODUK.....	631
Vylda Pavela ¹ , Mardlijah ²	631
NILAI EIGEN MATRIK PADA KEJADIAN WAKTU DISKRIT MARKOV CHAIN YANG BERHINGGA.....	640
Wahyu Fistia Doctorina, Farida Agustini W.....	640
PENERAPAN <i>MODEL PREDICTIVE CONTROL</i> (MPC) PADA OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM	646
Wawan Hafid Syaifudin ¹ , Subchan ² , Endah Rochmati ³	646
OPTIMASI <i>DYNAMIC PRICING</i> MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA (STUDI KASUS HOTEL XYZ SURABAYA).....	655
Wiwik Anggraeni ^{1*} , Rifanda Putri P ²	655
PENERAPAN ARITMATIKA MODULO DALAM BUDAYA PRIMBON JAWA.....	664
Yuniawatika, S.Pd., M.Pd	664
MAKALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA	
PERTANYAAN REFLEKTIF MAHASISWA SETELAH PRAKTIK MENGAJAR MATEMATIKA DI SMP TAHUN 2014.....	677
Abdul Haris Rosyidi.....	677
PEMANFAATAN MUSIK SEBAGAI STIMULUS KEAKTIFAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA	683
Agus Julianto, Dwi Anita	683
PERANCANGAN PROTOTIPE MODUL BERBASIS PENEMUAN TERBIMBING PADA PERKULIAHAN ANALISIS KOMPLEKS.....	692
Anny Sovia.....	692
KARAKTERISASI BERPIKIR REFRAKSI MAHASISWA MENYELESAIKAN MATEMATIKA TENTANG DATA.....	700
Anton Prayitno ¹ , Akbar Sutawidjaja ² , Subanji ³ , Makbul Muksar ⁴	700
PENTINGNYA KEMAMPUAN PENALARAN KREATIF DAN KONEKSI MATEMATIS SERTA <i>MATHEMATICAL HABITS OF MIND</i> DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA.....	710
Aprilia Dwi Handayani ¹	710
PROFIL BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA DITINJAU BERDASARKAN PERKEMBANGAN USIA.....	717
Desak Gede Wirayanti Estini.....	717
PENGINTEGRASIAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN SISWA KELAS 7 MELALUI PENGEMBANGAN <i>MATH EXEMPLARS</i> BERORIENTASI KURIKULUM 2013.....	727
Dian Kurniati	727
ANALISIS KESALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN BUKU SISWA MATEMATIKA KELAS VII SMP/MTs SEMESTER I KURIKULUM 2013	738
Erik Valentino ¹⁾ , Yurizka Melia Sari ²⁾	738
PENERAPAN ALAT PERAGA “BLOK ALJABAR” UNTUK MENGAKTIFKAN DAN MEMAHAMKAN SISWA KELAS VII SMP AL IRSYAD BANYUWANGI DALAM PEMBELAJARAN PERKALIAN DAN PEMFAKTORAN BENTUK ALJABAR.....	750
Suci Muliani, Etik Yuliana	750

PENGUNAAN MEDIA POTONGAN KAYU MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE <i>THINK PAIR SHARE</i> (TPS) UNTUK MEMAHAMKAN SISWA MATERI BARISAN DAN DERET DI KELAS XII IPA MA BILINGUAL BATU	758
Farhadi ¹ , Eka Lestari ²	758
KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MELAKSANAKAN KOMPETENSI GURU PROFESIONAL PADA PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH MATERI GEOMETRI NON EUCLIDES	768
Fatriya Adamura, S.Pd., M.Pd.....	768
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN IKRAR (INISIASI KONSTRUKSI-REKONSTRUKSI APLIKASI REFLEKSI) MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN BERBASIS TAUHID PADA MATERI TRIGONOMETRI KELAS X	778
Fitri Linda Sari.....	778
PENGEMBANGAN BUKU AJAR GEOMETRI YANG MEMBANGUN KEMAMPUAN MEMBUKTIKAN.....	790
Fuat ¹ , Toto Nusantara ² , I Nengah Parta ³	790
MENINGKATKAN PEMAHMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA MELALUI PENDEKATAN <i>SCIENTIFIC</i> DENGAN BANTUAN <i>SOFTWARE</i> GEOGEBRA (PADA SISWA KELAS XI IPA 2 SMA N 8 BENGKULU SELATAN)	800
Gusniarti.....	800
SKEMA SOLUSI YANG DIPILIH SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA DITINJAU DARI TEORI OPERATOR KONSTRUKTIF	809
Helti Lygia Mampouw ¹ , Agung Lukito ² , St. Suwarsono ³	809
KORELASI GAYA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA.....	819
I. G. A. Kartika Natalia	819
PROFIL KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PEREMPUAN SMP KELAS VIII DENGAN KEMAMPUAN MATEMATIKA TINGGI DALAM MENYELESAIKAN SOAL BERPIKIR KRITIS MASALAH MATEMATIKA	827
Ismail	827
MENILIK PELAKSANAAN PENILAIAN GURU MATEMATIKA DI SEKOLAH NAUNGAN MA'ARIF SURABAYA DALAM KONTEKS KURIKULUM 2013.....	843
Kusaeri, Kuncahyaning Fitria Santoso	843
PERANAN CERITA RAKYAT DALAM MENDUKUNG PEMBELAJARAN STATISTIKA	850
Lestariningsih	850
EFEKTIFITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MISSOURI MATHEMATICS PROJECT (MMP) DENGAN STRATEGI <i>THINK-TALK-WRITE</i> PADA MATERI RELASI DAN FUNGSI KELAS VIII DI SMP AL AZHAR MENGANTI GRESIK	857
Lisanul Uswah Sadieda ¹ , Risca Agustin ²	857
PENERAPAN <i>SELF ASSESSMENT</i> UNTUK PEMBELAJARAN <i>FOUNDATION OF MATHEMATICS</i> PADA MATERI <i>AXIOMATIC</i> DI KELAS UNGGULAN JURUSAN MATEMATIKA.....	869
Masriyah	869
AKTIVITAS BELAJAR GEOMETRI TERMEDIASI: FUNGSI KOGNITIF DAN DISFUNGSI KOGNITIF SISWA MTS DALAM MEMPELAJARI BANGUN DATAR SEGIEMPAT	880
Mega Teguh Budiarto.....	880

STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG MENGADOPSI KURIKULUM INTERNASIONAL	890
Moc. Purnomo, S.Pd ¹ , Rohmi Julia Purbasari, S.Pd ²	890
KREATIVITAS GURU DALAM MENYUSUN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS INTRANET PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI SMP AL IZZAH BATU	898
Moch. Purnomo, S.Pd.....	898
KEMAMPUAN GURU MATEMATIKA DALAM MENEGGOLA KELAS MELALUI SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS SISWA.....	907
Muh. Fitrah.....	907
STRUKTUR PENGETAHUAN SISWA SD DALAM MEMECAHKAN MASALAH PECAHAN BERDASARKAN TINGKAT KEMAMPUAN MATEMATIKA	915
Muh. Rizal.....	915
STRUKTUR KESADARAN DAN PENGATURAN BERPIKIR GURU PROSPEKTIF DALAM MENYELESAIKAN MASALAH ALJABAR 929	
Muhammad Baidawi, S.Pd., M.Pd ¹ , Prof. Akbar Sutawidjaja, M.Ed., Ph.D ² ,.....	929
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PERSAMAAN LINIER SATU VARIABEL DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK.....	936
Musni Yuliasuti.....	936
PROFIL PENALARAN MAHASISWA CALON GURU SD DALAM MEMBUKTIKAN RUMUS LUAS BANGUN DATAR DITINJAU DARI PERBEDAAN GAYA KOGNITIF VISUALISER DAN VERBALISER	945
Nanang Diana.....	945
PROFIL PERKEMBANGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MELALUI MODEL PEMBELAJARAN <i>PROBLEM SOLVING PERFORMANCE MODELLING</i>	955
Nurcholif Diah Sri Lestari ¹ , Titik Sugiarti ²	955
OPTIMALIZATION THE UNDERSTANDING OF MATH DISCRETE LEARNING IN SOLVING RECURRENCE RELATIONS TOPIC USING GUIDED DISCOVERY LEARNING WITH HANDS ON ACTIVITY	963
Puput Suriyah.....	963
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR KALKULUS DIFERENSIAL MAHASISWA KELAS C PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA.....	971
Putu Diah Pramita Dewi ¹ , Yuliana Pebri Heriawati ² , Febi Sanjaya ³	971
PROFIL METAKOGNITIF SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA	980
Putu Eka Putra.....	980
KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN KONSEP MATEMATIKA BENTUK CERITA DITINJAU DARI KECERDASAN MAJEMUK	994
Rachmaniah Mirza.....	994
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK	1001
Rahmatillah Agustina Meutia Dewi, Neni Nur Indah Sari	1001

PENERAPAN PENDEKATAN <i>REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION</i> (RME) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIIc MTs DINIYAH PUTERI PEKANBARU.....	1009
Reni Wahyuni ¹ , Suripah ² , Indah Widiati ³	1009
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DENGAN MODEL PENEMUAN TERBIMBING BERBASIS TUGAS TERSTRUKTUR PADA MATA KULIAH ALJABAR LINIER.....	1016
Restu Lusiana ¹ Tri Andari ²	1016
PENGEMBANGAN KONEKSI MATEMATIK DAN BERPIKIR KREATIF DENGAN KARAKTER MANDIRI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DITINJAU DARI TEORI APOS.....	1023
Retno Marsitin	1023
FRAMEWORK FOR VIDEO TEACHING OBSERVATION OF MCK IN PRACTICE: A CASE OF INDONESIAN TEACHER.....	1034
Rooselyna Ekawati	1034
KEMAMPUAN GURU-GURU SD LABORATORIUM UNESA DALAM MERENCANAKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK.....	1039
Siti Khabibah.....	1039
PROSES BERPIKIR VERSUS PENALARAN MATEMATIKA.....	1046
Siti Lailiyah ¹ , Toto Nusantara ² , Cholis Sa'dijah ³ , Edy Bambang Irawan ⁴	1046
PAPAN BILANGAN SEBAGAI MEDIA UNTUK MENGAJARKAN OPERASI PENJUMLAHAN BILANGAN CACAH DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI TEMPAT	1054
Sitti Fithriani Saleh	1054
NILAI KARAKTER BANGSA DENGAN PENDEKATAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DI SMA DR SOETOMO SURABAYA	1062
Sizillia Noranda Mayangsari	1062
KERANGKA PROSES BERPIKIR <i>OUTSIDE THE BOX</i>: TINJAUAN KRITIS TERHADAP CARA KREATIF SISWA MENYELESAIKAN TUGAS MATEMATIKA.....	1071
Sri Hariyani.....	1071
PENERAPAN PEMBELAJARAN KONTRUKTIVISME DENGAN MODEL <i>PQRST</i> UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS MAHASISWA.....	1080
Sri Suryanti.....	1080
KARAKTERISTIK <i>PARTIALLY MATHEMATICAL THINKING PROCESS</i> DALAM <i>GESTURE</i> SISWA AUTIS	1087
SRIYANTI MUSTAFA ¹), TOTO NUSANTARA ²), SUBANJI ³)	1087
MATEMATIKA REKAYASA PADA PERGURUAN TINGGI TEKNIK: KONSEP, STRATEGI, <i>PHILOSOPHY</i>, DAN <i>BEST PRACTICES</i>	1091
Suharmadi Sanjaya ¹ , Sri Suprpti Hartati ²	1091
MODEL PEMBELAJARAN <i>DISCOVERY LEARNING</i> DALAM OPERASI ALJABAR YANG MELIBATKAN BILANGAN RASIONAL	1100
Sulasih	1100
PROSES PENALARAN MAHASISWA CALON GURU DALAM MEMBUKTIKAN TEOREMA	1111

Susanah	1111
PROSES BERFIKIR KRITIS BERDASARKAN KINERJA SISWA KELAS VII SMP NEGRI 2 AJUNG DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PERSEGI PANJANG.....	1122
Susanto	1122
IDENTIFIKASI KEPERIBADIAN SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 MANYAR GRESIK	1127
Sutini ¹ , I Nengah Parte ²	1127
ANALISIS KEMAMPUAN SISWA SD PERAIH MEDALI OLIMPIADE SAINS TINGKAT NASIONAL DALAM MEMBUAT PERSAMAAN MATERI OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT.....	1137
Syarifatul Maf'ulah ¹ , Dwi Juniati ² , Tatag Yuli Eko Siswono ²	1137
PROSES BERPIKIR MAHASISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH GEOMETRI DITINJAU DARI SPATIAL INTELLEAGENT (SUATU STUDI PENDAHULUAN)	1146
Titin Masfingatin ¹ , Wasilatul Murtafiah ²	1146
PENERAPAN METODE EDUTAINMEN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA MATERI TRIGONOMETRI	1157
Tri Wahyu Suciati.....	1157
METODE JARIMATIKA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA MATERI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN	1164
Umami Habibah ¹	1164
TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA PLPG MATEMATIKA RAYON 138 YOGYAKARTA TERHADAP PENDEKATAN SAINTIFIK PADA KURIKULUM 2013	1173
Veronika Fitri Rianasari ¹ , Beni Utomo ² , Marcellinus Andy Rudhito ³	1173
STRATEGI METAKOGNISI ANAK IMPULSIF DAN REFLEKTIF DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA.....	1184
Warli	1184
TAHAPAN DIFINE UNTUK MENGEMBANGKAN MODUL BERBASIS MASALAH PADA PERKULIAHAN TEKNIK SAMPLING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN DI STKIP PGRI SUMATERA BARAT	1196
Yulyanti Harisman.....	1196
KEMAMPUAN REPRESENTASI DAN KEMAMPUAN ABSTRAKSI MATEMATIKA MAHASISWA PADA MATERI MATEMATIKA SEKOLAH DITINJAU DARI KECERDASAN LOGIS MATEMATIS DAN KECERDASAN SPASIAL	1203
Yuni Arrifadah.....	1203
STRATEGI PEMBUKTIAN SISWA SD PADA MATERI KONSERVASI LUAS BANGUN DATAR DITINJAU DARI PERBEDAAN GAYA KOGNITIF.....	1212
Yurizka Melia Sari ¹	1212
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PESERTA DIDIK DALAM MATEMATIKA PERKALIAN DENGAN BANTUAN ALAT PERAGA BATANG PERKALIAN	1217
Ziyad Munthoha, Hery Susanto	1217

KARAKTERISASI BERPIKIR REFRAKSI MAHASISWA MENYELESAIKAN MATEMATIKA TENTANG DATA

Anton Prayitno¹, Akbar Sutawidjaja², Subanji³, Makbul Muksar⁴

¹ Mahasiswa S3 Pendidikan Matematika UM, arsedi2003@gmail.com

² Dosen S3 Pendidikan Matematika UM

³ Dosen S3 Pendidikan Matematika UM, subanji@mat.um.ac.id

⁴ Dosen S3 Pendidikan Matematika UM, mmuksar@yahoo.com

Abstrak. Data sering dianggap sebagai “bilangan” [1]. mahasiswa tidak memandang data sebagai “ukuran” dari situasi tentang kesimpulan yang harus dibuat. [2] mengembangkan model untuk menghindari terjadinya *misleading*, antara lain: interpretasi, deskripsi, dugaan, penjelasan dan evaluasi. [3] mengidentifikasi tahap tersebut sebagai berpikir refraksi yang di konstruksi dari refleksi dan berpikir kritis. Pada penelitian ini akan menelusuri terjadinya proses berpikir refraksi dalam menyelesaikan masalah tentang data. Secara khusus, kajian ini adalah bagaimana karakteristik berpikir refraksi mahasiswa menyelesaikan masalah matematika tentang data. Dalam proses melakukan memilih informasi, terdapat kemungkinan adanya berbagai karakteristik proses berpikir refraksi yaitu: uni refraksi, multi refraksi, dan extended refraksi.

Kata Kunci: Refleksi, berpikir kritis, berpikir refraksi, data.

Pendahuluan

Penelitian tentang data telah banyak memperoleh perhatian dari beberapa peneliti ([4],[5],[6],[7],[8],[9]). Dari hasil kajian tersebut, diperoleh beberapa temuan antara lain: kesalahan mahasiswa membuat grafik karena salah mengolah data; kesulitan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikan hasil dari data sehingga mempengaruhi mahasiswa dalam membuat keputusan.

Secara prosedural, data sering dianggap sebagai “bilangan” [1]. Mahasiswa tidak memandang data sebagai “ukuran” dari situasi tentang kesimpulan yang harus dibuat. Mahasiswa sering menggunakan prosedur statistika secara “buta” seperti menghitung rata-rata dan menjumlahkan tanpa memperhatikan konteks yang diberikan. Hal ini terbukti dari penelitian [2] yaitu beberapa mahasiswa menyelesaikan matematika tentang data dengan menggunakan rata-rata dan penjumlahan.

[2] memberikan tahapan penyelesaian untuk menghindari terjadinya *misleading*, antara lain: interpretasi, deskripsi, dugaan, penjelasan dan evaluasi. Jika kita mengidentifikasi komponen yang dikembangkan oleh [2], seperti deskripsi dan interpretasi. Dua komponen tersebut merupakan berpikir reflektif. Hal ini sesuai dengan pendapat [10] yang mengidentifikasi berpikir reflektif terdiri dari komponen deskripsi dan interpretasi. Selain dua komponen tersebut, komponen yang lain adalah bagian dari komponen berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan pendapat [11] yang mengidentifikasi berpikir kritis yang terdiri dari *interpretation, analysis, inference, evaluation, explanation*, dan *self regulation*. Oleh karena itu [3] Pagano & Roselle (2009) mengidentifikasi tahap yang dikembangkan oleh [2] sebagai berpikir refraksi. Ini menunjukkan bahwa komponen penting dalam berpikir refraksi adalah refleksi dan berpikir kritis.

[3] mengemukakan tentang refleksi adalah proses mengkonstruksi pengalaman dalam menghadapi masalah sehingga diperoleh pengetahuan untuk menyelesaikannya. Pengalaman yang dimiliki mahasiswa dipanggil ulang kemudian menyusun dan memperoleh solusi dalam

merespons masalah yang dihadapi. Hal ini diperkuat oleh [2] yang menyatakan bahwa pengalaman mahasiswa memberikan kesempatan untuk menjelajahi konstruksi matematis dalam pengaturan yang baru dan memperluasnya dengan cara yang baru. Dengan demikian, berpikir reflektif sangat penting dalam proses berpikir karena dapat membantu mengembangkan strategi dan menerapkan pengetahuan baru terhadap situasi yang kompleks dalam sehari-hari

Berpikir kritis merupakan hasil dari refleksi seseorang dan mengembangkan kesadaran merefleksikan pikiran, perasaan dan tindakan ([12],[13],[14]). Berpikir reflektif merupakan bagian dari proses berpikir kritis yang secara khusus mengarah pada proses menganalisis dan membuat penilaian tentang apa yang telah terjadi. [15] menjelaskan bahwa berpikir reflektif merupakan kunci dari berpikir kritis, dimana analisis reflektif menunjukkan bahwa mahasiswa mulai berpikir tingkat tinggi pada tiga taksonomi yang melibatkan pengetahuan baik proses maupun hasil serta menghasilkan kesimpulan baru.

Kajian tentang berpikir reflektif sebagai proses awal mengembangkan berpikir kritis masih belum cukup. Beberapa peneliti, telah banyak mengkaji tentang berpikir reflektif sebagai proses menuju berpikir kritis ([15],[12],[16],[17],[14],[18]). Dari kajian tersebut, diperoleh beberapa temuan antara lain: berpikir reflektif merupakan salah satu alat untuk mengembangkan berpikir tingkat tinggi; berpikir kritis merupakan hasil dari refleksi seseorang dalam belajar dan mengembangkan kesadarannya dalam bentuk tindakan; berpikir reflektif mendukung kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah sosial dan politik; berpikir reflektif meningkatkan berpikir kritis mahasiswa dan pemahaman yang dipelajarinya; berpikir reflektif bagian dari proses berpikir kritis secara khusus mengacu pada proses menganalisis dan membuat penilaian. Sebagian besar peneliti belum memberikan strategi yang efektif tentang cara untuk mengkonstruksi dua konsep tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini, komponen berpikir reflektif dan berpikir kritis untuk membangun berpikir refraksi sangat perlu untuk dikaji.

[19] menggambarkan proses berpikir refraksi dengan menggunakan *metaphor* cahaya yang berasal dari refleksi. [3] refraksi merupakan perubahan pengetahuan dalam memberikan kesimpulan melalui analisis kritis dan pertimbangan beberapa alternatif penyelesaian. Perubahan tersebut dimungkinkan dengan adanya pengalaman seseorang yang berbeda dan mengintegrasikan terhadap masalah yang dihadapi sehingga terbentuklah pengetahuan yang baru.

1. Pengertian Berpikir Refraksi

[19] menggunakan *metaphor* cahaya untuk menggambarkan proses refraksi. Refraksi merupakan proses dimana cahaya membentur medium sehingga menyebabkan “reaksi” yang memicu terjadinya berpikir kritis. Ini menunjukkan bahwa refraksi terjadi karena adanya refleksi yang “diisyaratkan” dengan cahaya melewati suatu medium sehingga memicu terjadinya berpikir kritis. Menurut [3], komponen berpikir refraksi adalah refleksi dan berpikir kritis. Proses berpikir refraksi ([3], [19]) dapat digambarkan pada ilustrasi berikut ini.

Gambar 1 Proses terjadinya refraksi

Berdasarkan ilustrasi diatas, berpikir refraksi terjadi karena adanya dua komponen penting yaitu refleksi dan berpikir kritis. [3] menjelaskan bahwa langkah pertama dalam proses refraksi adalah refleksi. Ini menunjukkan bahwa refleksi merupakan komponen terpenting pada refraksi. refleksi adalah salah satu langkah dalam proses berpikir yang membantu seseorang untuk mengorganisasi pengalaman ketika menghadapi masalah. [20] menyatakan bahwa refleksi memiliki peran penting untuk membangun pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang dimaksud adalah refraksi.

Selain refleksi, berpikir refraksi ditandai adanya berpikir kritis. Apabila merujuk pada [19], berpikir kritis merupakan proses yang terjadi karena adanya cahaya yang membentur medium. Berpikir kritis merupakan berpikir lanjutan dari refleksi untuk menuju refraksi. [3] menyatakan bahwa setelah melalui refleksi, kita pindah ke proses mental yang lebih aktif disebut *berpikir kritis*. Hal ini menunjukkan bahwa apabila refleksi dilakukan dengan benar maka dapat membantu menuju proses berikutnya yaitu berpikir kritis.

Selanjutnya [3] menyatakan proses berikutnya adalah refraksi. *Refraction is the third step in the knowledge development cycle. Refraction is the transformative knowledge that occurs which validates the use of critical analysis...* Jadi refraksi merupakan perubahan pengetahuan dalam memberikan kesimpulan melalui analisis kritis dan pertimbangan beberapa alternatif penyelesaian. Perubahan tersebut dimungkinkan dengan adanya pengalaman seseorang yang berbeda dan mengintegrasikan terhadap masalah yang dihadapi sehingga terbentuklah pengetahuan yang baru.

Refraksi telah dikaji oleh [21] dengan istilah *transformative learning*. *Transformative learning* merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk mentransformasikan pengetahuan dan pola pikir seseorang dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan tersebut dimungkinkan untuk memahami masalah dari berbagai sudut pandang dan merepresentasikan sesuai dengan pemahaman sehingga terbentuklah sebuah pola pikir yang baru.

[22] menggunakan istilah *instrumental learning* yaitu proses belajar yang dilakukan dengan cara mengubah, mengendalikan dan melakukan eksperimen terhadap lingkungan yang dihadapi dan mempelajari reaksi yang dihasilkan. Percobaan Newton yang menghasilkan hukum Newton adalah contoh *instrumental learning* di mana Newton melakukan beberapa percobaan dengan mengganti-ganti massa benda dan mencatat interaksi-nya dengan gaya dan percepatan benda.

Selain itu [20] mendefinisikan refraksi sebagai berikut: *The refraction is acquisition new knowledge from critical thinking type of reflection*. Refraksi merupakan pengetahuan baru yang dihasilkan dari refleksi dan berpikir kritis. Oleh karena itu berpikir refraksi dalam penelitian ini adalah rekonstruksi pengetahuan dalam membuat kesimpulan melalui analisis kritis dengan mempertimbangkan beberapa alternatif pilihan.

2. Berpikir Reflektif Dalam Matematika

Refleksi atau yang dikenal dengan berpikir reflektif merupakan salah satu proses berpikir yang dianggap penting dalam pengetahuan seseorang. Dalam kaitannya dengan berpikir reflektif, [13] mendefinisikan berpikir reflektif. *Reflective thinking is active, persistent, and care full consideration of any believe or suppose from of knowledge in the light of the grounds that support it and the conclusion to which it tends*. Jadi berpikir reflektif adalah aktif terus-menerus, gigih, dan mempertimbangkan dengan saksama tentang segala sesuatu yang dipercaya kebenarannya sebagai dasar menuju kesimpulan.

Berkaitan dengan berpikir reflektif, [13] menyatakan berpikir reflektif sebagai berikut. *Dewey divides reflective thinking into three situations as follows: The pre-reflective situation, a situation experiencing perplexity, confusion, or doubts; the post-reflective situation, a situation*

in which such perplexity, confusion, or doubts are dispelled; and the reflective situation, a transitive situation from the pre-reflective situation to the post-reflective situation. Situasi **pra**-reflektif adalah situasi dimana seseorang mengalami kebingungan dan keraguan. Situasi **reflektif** adalah situasi dimana terjadinya proses reflektif. Situasi **pasca**-reflektif adalah situasi dimana kebingungan atau keraguan tersebut dapat terjawab. [13] mengemukakan bahwa berpikir reflektif adalah situasi yang terjadi pada saat seseorang mengalami kebingungan (*perplexity*) dan melakukan penyelidikan sampai menemukan penyelesaian masalah. Kebingungan (*perplexity*) adalah ketidakpastian dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah.

Sementara itu, [23] membedakan refleksi antara *reflection on action* dan *reflection in action* sebagai berikut: *reflection on action*, refleksi terjadi setelah mahasiswa melakukan aktivitas berpikir tentang apa yang dilakukan. Refleksi dilakukan dengan menilai keberhasilan menjawab, apakah ada perubahan terhadap hasil yang diperoleh, dan memeriksa kembali proses penyelesaiannya. Sedangkan *reflection in action*, refleksi sebagai proses penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengatasi situasi ketidakpastian, ketidakstabilan, keunikan, dan konflik nilai yang dihadapi mahasiswa. Menurut [23] *reflection in action* berkaitan dengan berpikir kritis.

[3] mengemukakan tentang proses reflektif sebagai berikut. *Reflection is a process where we look at an experience, frame it and derive meaning from it.* Jadi refleksi adalah proses mengkonstruksi pengalaman dalam menghadapi masalah sehingga diperoleh pengetahuan untuk menyelesaikannya. Pengalaman yang dimiliki mahasiswa dipanggil ulang kemudian menyusun dan memperoleh solusi dalam merespons masalah yang dihadapi. Oleh karena itu berpikir reflektif adalah proses menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan masalah yang dihadapi sehingga diperoleh pengetahuan untuk menyelesaikannya.

3. Berpikir Kritis Dalam Matematika

Beragam definisi berpikir kritis dikemukakan oleh para ahli, tetapi komponen berpikir kritis yang dikemukakan para ahli mengandung banyak kesamaan. [24] memberikan definisi berpikir kritis adalah berpikir yang melibatkan kemampuan menguji, menghubungkan dan mengevaluasi. Dalam tingkatan berpikir ini juga termasuk mengumpulkan, mengorganisasikan, mengingat dan menganalisis informasi.

Berpikir reflektif merupakan bagian dari proses berpikir kritis yang secara khusus mengacu pada proses menganalisis dan membuat penilaian tentang apa yang terjadi ([15],[12],[13],[14]). Refleksi merupakan kunci (*key*) dari berpikir kritis, dimana refleksi menunjukkan bahwa mahasiswa mulai berpikir tingkat tinggi pada tiga taksonomi yang melibatkan memeriksa pengetahuan baik proses maupun hasil serta menghasilkan kesimpulan baru.

Selanjutnya, [25] mengidentifikasi berpikir kritis melalui refleksi dengan menggabungkan *self system*, meta-kognisi dan sistem kognitif. *Self system* melibatkan interaksi sikap seseorang, keyakinan emosi, dan motivasi. Sistem kognitif terdiri dari evaluasi, pengaturan dalam berpikir, kejelasan dan akurasi. Sedangkan kognitif terdiri dari pemanfaatan pengetahuan, analisis (memperluas pengetahuan yang ada, memproduksi kesimpulan baru), pemahaman (pengorganisasian materi untuk memori jangka panjang) dan *retrieval* (mengingat). Sedangkan menurut [12] berpikir kritis merupakan hasil dari refleksi dengan mengembangkan kesadarannya dalam merefleksikan pikiran dan tindakan.

[3] mengemukakan tentang berpikir kritis sebagai berikut. *Critical Thinking is the second step in the knowledge development cycle. Critical thinking demonstrates the ability to evaluate relevant information and opinions gathered in the reflection stage in a systematic, purposeful, efficient manner developing problem solving skills.* Jadi berpikir kritis merupakan langkah kedua dalam siklus pengembangan pengetahuan. Berpikir kritis kemampuan mengevaluasi berbagai informasi relevan yang didapat ketika melakukan refleksi secara sistematis, berhati-hati, dan

efisien dalam menyelesaikan masalah. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada informasi yang diketahui atau yang bersumber dari apa yang diketahui serta sifat-sifat yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan pendapat [26] hal terpenting dalam berpikir kritis adalah mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa informasi yang diperoleh sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan.

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir rasional tentang sesuatu. Kemudian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sesuatu tersebut sebelum mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu berpikir kritis dalam kajian ini adalah proses mengevaluasi beberapa alternatif penyelesaian yang diperoleh pada saat refleksi sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat keputusan.

4. Terjadinya Berpikir Refraksi Dalam Matematika

[3] menyatakan proses berikutnya adalah refraksi. *Refraction is the third step in the knowledge development cycle. Refraction is the transformative knowledge that occurs which validates the use of critical analysis...* Jadi refraksi merupakan perubahan pengetahuan dalam memberikan kesimpulan melalui analisis kritis dan pertimbangan beberapa alternatif penyelesaian. Perubahan tersebut dimungkinkan dengan adanya pengalaman seseorang yang berbeda dan mengintegrasikan terhadap masalah yang dihadapi sehingga terbentuklah pengetahuan yang baru.

Terjadinya berpikir refraksi jika mahasiswa diberikan suatu masalah matematika, terbentur dengan penyelesaian masalah tersebut dan akan mengalami kebingungan sehingga memungkinkan mahasiswa melakukan refleksi. Selanjutnya mahasiswa mengajukan beberapa alternatif yang diperoleh ketika melakukan refleksi. Kemudian mahasiswa mengaitkan informasi satu dengan yang lain dengan membandingkan atau menghubungkan informasi. Selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan berdasarkan hubungan informasi tersebut. Terjadinya berpikir refraksi dalam matematika dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2 Proses terjadinya berpikir refraksi

Ketika seorang diberikan masalah yang kompleks, kemungkinannya seseorang tidak segera dapat memperoleh solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya, ia memerlukan suatu kemampuan berpikir reflektif. Artinya, ia perlu mengkaitkan masalah yang dihadapinya dengan

pengetahuan yang dimilikinya sehingga dimungkinkan melahirkan suatu ide atau gagasan yang relatif baru bagi dirinya, misalnya dalam memilih atau mengembangkan strategi atau teknik penyelesaian tertentu untuk melakukan suatu tindakan terhadap masalah yang dihadapinya. Hal ini biasanya terjadi jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan keputusan yang mungkin, dan dia harus memilih manakah yang terbaik dari sekian pilihan tersebut.

5. Masalah Matematika Tentang Data

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah pengambilan keputusan berdasarkan data yang merupakan pengembangan dari penelitian [2]. Pada masalah ini, diberikan nilai/bilangan yang menunjukkan persentase kontribusi masing-masing daerah. Berdasarkan kontribusi tersebut, mahasiswa diminta untuk menentukan urutan daerah berdasarkan ketergantungan-nya terhadap pemerintah pusat. Adapun masalah tentang data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam gambar berikut.

Perhatikan situasi di bawah ini!

Dinas Pendapatan Provinsi menyurvei 6 daerah untuk mengetahui tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan provinsi. Jika kontribusi PAD semakin besar dan mengalami kenaikan maka ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin rendah.

Nilai pada tabel di bawah ini menunjukkan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan provinsi berdasarkan Sumber Daya Alam (SDA) selama tiga tahun.

SDA Daerah	Kota A			Kota B			Kota C			Kota D			Kota E			Kota F		
	Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 1	Th. 2	Th. 3
Peternakan	19	9	19	12	24	15	14	22	17	23	14	23	21	15	14	11	16	12
Kelautan	18	20	13	9	19	19	12	23	17	24	8	8	19	12	19	18	18	24
Kehutanan	20	15	19	13	18	18	17	19	15	23	13	11	18	18	10	9	17	27
Perkebunan	9	11	26	23	17	14	20	22	15	17	16	14	16	24	15	15	10	16
Pertanian	25	14	20	14	13	15	19	15	24	16	24	14	16	18	9	10	16	18
Perikanan	12	23	8	19	14	24	7	13	9	15	16	21	24	9	23	23	25	15

Tugas saudara adalah menentukan urutan daerah dari yang terendah sampai yang tertinggi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat! Berikanlah penjelasan terhadap jawaban saudara!

Gambar 3 Masalah kontribusi PAD

Pada masalah diatas, menentukan urutan daerah dapat dilakukan dengan menentukan besarnya kontribusi masing-masing daerah. Hal ini disebabkan bahwa masalah tersebut mempunyai hubungan berbanding terbalik. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan kriteria jika kontribusi besar dan mengalami kenaikan maka ketergantungan daerah semakin rendah. Untuk menentukan urutan daerah maka dapat diselesaikan secara analitis yaitu menguraikan/masalah menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut kemudian dianalisis (masing-masing daerah dianalisis).

6. Karakteristik Berpikir Refraksi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Tentang Data

Berdasarkan kajian teori berpikir refraksi dan hasil observasi yang telah dilakukan maka berpikir refraksi pada mahasiswa terjadi dalam proses 1) mengenali masalah, 2) menunjukkan adanya hubungan masalah sehingga dapat memberikan alternatif penyelesaian, dan 3) memilih/menyeleksi informasi secara logis sehingga diperoleh jawaban. Dalam proses melakukan memilih informasi, terdapat kemungkinan adanya berbagai karakteristik proses berpikir refraksi, yaitu:

7.1. Uni Refraksi

Kemampuan mahasiswa membuat keputusan dengan memberikan satu atau dua alternatif penyelesaian dan memberikan kesimpulan yang mungkin hanya menggunakan sebuah informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengerucutan informasi terjadi karena adanya informasi yang bisa langsung digunakan untuk mencari penyelesaian akhir. Proses berpikir uni refraksi diilustrasikan pada gambar berikut ini.

- Kot:
- = Pembentukan sub struktur
 - = Perankingan pada struktur
 - = Alternatif penyelesaian
 - =

Gambar 4 Proses Uni Refraksi

7.2. Multi Refraksi

Kemampuan mahasiswa membuat keputusan dengan memberikan beberapa alternatif penyelesaian dan memberikan kesimpulan yang mungkin dengan mempertimbangkan konsep internal sebagai pembanding alternatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengerucutan informasi terjadi karena adanya konsep internal sebagai pembanding alternatif ketika terjadi informasi yang sama pada alternatif-nya.

Proses berpikir multi refraksi diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 5 Proses Multi Refraksi

7.3. Extended Refraksi

Kemampuan mahasiswa membuat keputusan dengan memberikan beberapa alternatif penyelesaian dan memberikan kesimpulan yang mungkin dengan mempertimbangkan konsep luar sebagai pembanding alternatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengerucutan informasi terjadi karena adanya konsep luar sebagai pembanding alternatif ketika terjadi informasi yang sama pada pilihan alternatif-nya. Proses berpikir extended refraksi diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 6 Proses Extended Refraksi

Kesimpulan

Indikasi terjadinya berpikir refraksi ketika seseorang diberikan masalah matematika, terbentur dengan masalah tersebut dan akan mengalami *kebingungan* sehingga memungkinkan mahasiswa melakukan refleksi. Dengan adanya *kebingungan* yang menimbulkan refleksi, akan memungkinkan mahasiswa memilih dan mengaitkan alternative yang diperoleh pada saat terjadi refleksi. Selanjutnya mahasiswa mengeliminasi informasi yang tidak sesuai secara bertahap. Kemudian, mahasiswa menyelesaikannya dengan mempertimbangkan beberapa informasi sehingga menghasilkan informasi yang lebih sedikit. Dalam proses melakukan memilih informasi, terdapat kemungkinan adanya berbagai karakteristik proses berpikir refraksi yaitu: *uni* refraksi, *multi* refraksi, dan *extended* refraksi

Daftar Pustaka

- [1] Cobb, P. 1999. Individual and Collective Mathematical development: The case Statistical data analysis. *Mathematic Thinking and Learning*. Volume 1, Issue 1. 5-43.
- [2] Doerr, Helen M. 2003. A Modeling Perspective on Students' Mathematical Reasoning About Data. *Journal For Research in Mathematics Education*. Vol. 34 No. 2, 110-136.
- [3] Pagano, M., & Roselle, L. 2009. Beyond Reflection: Refraction and International Experiential Education. *Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad*. 18, 217-229.
- [4] Vann de Wall, John A. 2006. *Elementary and Middle School Mathematics Sixth Edition*. Pearson Education.
- [5] Curcio, F.R. 2001. *Developing Data-Graph Comprehension in Grade K-8 (2nd ed)*. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- [6] Harper, S. R. 2004. *Student Interpretations of Misleading Graph*. Mathematics Teaching in The Middle Grades, 9. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- [7] Manchester, P. 2002. *The Lunchrom Project: A Long-Term Investigative Study*. Teaching Children Mathematics, 9. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- [8] McClain, K., Cobb, P.&Gravmeijer, K. 2000. *Supporting Student Way of Reasoning About Data*. In M.J Burke (Ed). Reston: Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- [9] University of North Carolina Mathematics and Science Education Network. 1997. *Teach-Stat Activities: Statistic Investigations For Grade 3-6*. Palo Alto, CA: Dale Seymour Publication.
- [10] Jansen and Spitzer. (2009). Prospective Middle School Mathematics Teacher's Reflective Thinking Skills: Descriptions of Their Students' Thinking and Interpretations of Their Teaching. *J Math Teacher Educ*, 12, 133–151
- [11] Facione, P. A. 2013. *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. Millbrae, CA: Measured Reasons and The California Academic Press.
- [12] Taylor, L. 1992. Mathematics Attitude Development From A Vygotskian Perspective. *Mathematics Education Research Journal*, 4,8-23.
- [13] Dewey, J. 1933. *How We Think: A Restatement Of The Relation Of Reflective Thinking And The Educational Process*. New York: D.C Heath.
- [14] Park, Ji Yong & Son, Jeong Bae. 2011. Expression and Connection: The Integration of the Reflective Learning Process and the Public Writing Process into Social Network Sites. *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching*. Vol. 7, No. 1, 170-178.

- [15] Colley, Binta M, & Billics, Andrea R., & Lerch, Carol M. 2012. Reflection: A Key Component to Thinking Critically. *The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*. Vol. 3. Issue. 1, 1-19.
- [16] Asare, Samuel Amoah. 2012. Reflective Collaborative Practices: What Is the Teachers' Thinking? A Ghana Case. *Creative Education*. Vol.3, No.4, 448-456. Atkins, S. & Murphy, K. 1994. *Reflective Practice*. Nursing Standard, 8(39), pp.49-56.
- [17] Park, J.Y., & Kastanis, L.S. 2009. Reflective Learning Through Social Network Sites In Design Education. *The International Journal of Learning*, 16(8), 11-22.
- [18] Choy, S. Chee., & Oo, Pou San. 2012. Reflective Thinking and Teaching Practices: A Precursor for Incorporating Critical Thinking Into The Classroom?. *International Journal of Instruction*. Vol.5, No.1, 167-182.
- [19] Downey, Greg. 2005. *How to Guide and Facilitate Self Reflective Practice in Re-Entry Programs*. Presented at CIEE Conference, Miami, FL.
- [20] Medeni, Tunch D., & Medeni, I Tolga. 2012. Reflection and Refraction For Knowledge Management Systems. *International Journal of Ebusiness and Egovernment Studies*. Vol 4, No 1, 55-64.
- [21] Mezirow, J. 1990. *Fostering Critical Reflection In Adulthood: A Guide To Transformative and Emancipatory Learning*. San Francisco: Jossey-Bass.
- [22] Sherlock, J. and M. Nathan, 2004, *Producing Actionable Knowledge: Applying Mezirow is Theory To The Managerial Learning Context*, *Academy of Management Best Conference Paper*
- [23] Schon, D. 1991. *Educating the Reflective Practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass.
- [24] Krulick, S & Rudnick, J.A. 1995. *The New Sourcebook for Teaching and Problem Solving in Elementary School*. Needam Heights: Allyn & Bacon.
- [25] Marzano, R. J. 2001. *Designing a new taxonomy of educational objectives*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- [26] Ennis, R. H. 1996. *Critical thinking*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall